

**IJTIMOY MAS‘ULIYATNING AGRAR SOHA XODIMLARIGA XOS AXLOQIY
MEZONLARI (HECI chaqirig‘i misolida)**

Yusupov Ma’sumxon Zoyir o‘g‘li

TDAU Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash fakulteti 22-35 gurux talabasi.

Gulsanam Tillayeva

TDAU “Ijtimoiy-gumanitar fanlar” kafedrası dotsenti,
falsafa fanlari nomzodi,

Annotatsiya: Ushbu maqolada 2022-yilning 29-30-mart kunlari bo‘lib o‘tgan “Butunjahon hukumatlari sammiti-2022” doirasida “HECI” chaqirig‘iga asosan ijtimoiy mas‘uliyatning agrar soha xodimlariga xos axloqiy mezonlari taxlil etilgan. Soha xodimlarining qaror qabul qilish jarayonida umuminsoniy burchni amalga oshirish uchun nafaqat ushbu qarorlarni qabul qiladigan shaxslar balki, tashkilot manfaatlari, keng ijtimoiy guruhlar va umuman jamiyat manfaatlari, qadriyatlar va maqsadlarini ham hisobga olish kerak degan axloqiy tamoyil – ijtimoiy mas‘uliyat sifatida qaraladi.

Kalit so‘z. Ijtimoiy mas‘uliyat, agrar soha, axloqiy me‘zonlar, qishloq xo‘jaligi, tabiatni asrab-avaylash, ekologik barqarorlik, mehnatni qadrlash, adolat va halollik.

Аннотация: В этой статье анализируются этические критерии социальной ответственности, присущие работникам аграрного сектора, на основе призыва HECI в рамках «Всемирного саммита 2022» который проходил с 29 по 30 марта 2022 года в Объединённых Арабских Эмиратах в целях реализации универсального долга в процессе принятия решений работниками отрасли рассматривается этический принцип – социальная ответственность, согласно которому необходимо учитывать интересы, ценности и цели организации, широких социальных групп и общества в целом, а не только отдельных лиц.

Ключевое слово. Социальная ответственность, аграрный сектор, этические стандарты, сельское хозяйство, охрана природы, экологическая устойчивость, уважение труда, справедливость и честность.

Abstract: this article lists the ethical criteria of social responsibility specific to employees of the agrarian sector based on the HECI call within the framework of the “summit of world governments-2022”, which took place on March 29-30, 2022. The moral principle that in order to carry out a universal duty in the decision – making process of employees of the industry, it is necessary to take into account not only the individuals who make these decisions, but also the interests, values and goals of the organization, broad social groups and society as a whole-social responsibility.

Keywords: Social responsibility, agrarian sector, ethical standards, agriculture, nature conservation, ecological sustainability, appreciation of labor, justice and honesty.

Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahrida 2022-yilning 29-30-mart kunlari bo‘lib o‘tgan “Butunjahon hukumatlari sammiti-2022” xalqaro tadbirlari doirasida jahon iqtisodiyotida yaqin, o‘rta va uzoq kelajakda (istiqbolda) kutilayotgan ustuvor global chaqiriqlar va prognoz modellar chuqur tahlil qilindi.

Avvalo, «HECI» — nima? Uning ahamiyati, bugungi dunyo uchun muhimligi nimada? Ijtimoiy ahamiyat kasb etuvchi to‘rt komponentni birlashtirgan Humanity-(gumanizm), Ethics — etika (ahloq), Creativity-

kreativlik(noan’anaviy yangilik), Imagination-tasavvur(joziba) tushunchalarini o‘zida mujassam etgan dunyo miqiyosida madaniyat, ahloq, jozibadorlik va barqarorlikni mustahkamlashga yangi davr chaqirig‘i. Maqsad, kelgusi davr uchun yangi davlat talablari va ta’lim standartlarining namunaviy modellarini ishlab chiqish barcha sohalar oldiga qo‘yilgan muhim vazifalardan biri bo‘lib turibdi. Hozirgi ziddiyatli, tahlikali, internet fobiyasi kuchaygan, texnokratlashgan jamiyatlarning ma’naviy qiyofasini insonparvarlik, etika, kreativlik,

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

tasavvurga asoslangan yondoshuvlar asosida o‘zgarishlarga erishishdir.

1. Humanity-(gumanizm), mazkur tushunchalar asosan “**Gumanitar fanlar**” orqali shakllantirilib, insoniyatning madaniyati, uning tarixi, tili, adabiyoti, falsafasi va san’atini o‘rganadi. Ijtimoiy ahamiyatdagi fanlar inson, jamiyat, madaniy hodisalar va odamlar o‘rtasidagi o‘zaro aloqalarni va transgravitatsiya qonuniyatlarini tushunishga yordam beradi.

2. Ethics-yetika (ahloq) deb belgilangan ikkinchi komponent insonlar hulqi va ularning o‘zaro munosabatlarini boshqaruvchi ma’naviy prinsiplar va qadriyatlarini ifodalaydi. etika, insonga xos odob-ahloq me’yorlarini tushunish ayniqsa murakkab vaziyatlarda(tezkor) qaror qabul qilishda muhim. Har qanday qaror jamiyat va alohida shaxslar uchun muayyan oqibatlarni yuzaga keltirishi mumkinligini anglash demakdir.

3. Creativity-kreativlik (noan’anaviy yangilik, ijod) yangi va original g‘oyalar va yondashuvlarni yaratish qobiliyati. U muhim tarbiyaviy asos sifatida muntazam sayqallanib borishi zarur. Kreativlik nafaqat san’atda, balki fan, texnologiya, biznes va boshqa sohalarida ham yangi muammolarni hal qilishda muhimdir.

4. Imagination-tasavvur (joziba) hozirda mavjud bo‘lmagan yoki kuzatilmagan narsalar, holatlarni tasavvur qilish qobiliyati. Tasavvur turli ssenariylarni oldindan ko‘ra bilishga, gipotezalar tuzish, ularni bilashtirishga va noodatiy yechimlarni topishga yordam beradi.

Bir so‘z bilan aytganda, “HECI” inson rivojlanishining eng muhim jihatlarini qamrab olgan, ilmiy va amaliy yondashuvlar bilan boyitilgan konsepsiyadir.

2.”HECI” g‘oyalarining ijtimoiy ahamiyati.

«HECI» maqsadlarini amalga oshirish, avvalo, uning komponentlarini hayotga tadbiq etish bilan bog‘liq. Keng miqyosida qo‘llanilishi zarur bo‘lgan vazifalar ijtimoiy, ma’naviy ahamiyat kasb etadi.

Bu vazifalarni “Gumanitar fanlar” doirasida ayniqsa, amalga oshirilishi maqsadga muvofiq. «HECI» bugungi kunda muhim hisoblangan texnologiya va innovatsiyalar bilan bevosita bog‘liq. Texnik va texnologik

rivojlanishda insonparvarlik va etika tamoyillarining muhimligini ko‘rsatadi. Zamonaviy texnologiyalar inson hayotini yaxshilash uchun yaratiladi, ammo ularning oqibatlari ham yetarli darajada tushunilishi, tasavvur etilishi lozim. «HECI» texnologiyalarni yaratish va qo‘llashda axloqiy yo‘nalishlarni saqlab qolishga yordam beradi. «HECI» g‘oyalarining ijtimoiy ahamiyati va muhimligi shundaki, ijtimoiy innovatsiyalarni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Bu nafaqat yangi texnologiyalarni yaratish, balki ularni jamiyat manfaatlari yo‘lida qo‘llashni qamraydi. Masalan, ekologik barqarorlik, ijtimoiy tenglik, ta’limni kengaytirish kabi yo‘nalishlarda «HECI» konsepsiyasi muhim rol o‘ynashi mumkin. Bundan tashqari, yangilanayotgan davrda, innovatsion jarayonlarni boshqarishda ham qo‘l keladi. «HECI» innovatsiyalarni yaratish va boshqarishdagi qiyinchiliklarni yengishga yordam beradi. Mazkur konsepsiya talabalarni va tadqiqotchilarni innovatsion jarayonlarda turli xil yondashuvlardan foydalanishga o‘rgatadi, shu jumladan tanqidiy fikrlash, kreativlik, insonparvarlik va ahloq tamoyillari nazaridan yondosh hissini shakllantiradi.

«HECI» konsepsiyasi mohiyatiga, maqsadiga ko‘ra kelajak ta’limi uchun muhim asos deb hisoblash mumkin. Global muammolarga yechim topishda, yangi bilim va innovatsiyalarni yaratishda muhim vosita hisoblanadi. Uning asosida shakllangan ta’lim dasturlari yangi avlod mutaxassislarini global fikrlashga, jamiyat manfaatlarini hisobga olishga va ahloqiy tamoyillar asosida qarorlar qabul qilishga o‘rgatadi. «HECI»ning muhim ijtimoiy ahamiyati texnologiya va innovatsiyalar tez rivojlanayotgan dunyoda ahloqiy va ijtimoiy qadriyatlarini etika asosida saqlab qolishga yordam beradi. Bu bilan kelajakdagi rivojlanish jarayonlari insoniyatning umumiy manfaatlariga xizmat qilishini ta’minlash mumkin.

Yuqorida aytilganlardan chiqadigan xulosa:

- *kelajakda inson o‘zini va o‘z sayyorasini muqarrar halokatdan qutqaraman desa – XXI asrdan boshlab etosfera davriga o‘tishi lozim;*

- *axloqiylik har birimiz uchun har qadamda bugungi texnikaviy muhit kabi zaruratga aylangandagina bunga erishish mumkin.*

Bunda axloqshunoslik fanining o‘rni nihoyatda beqiyos.

Yana bir muhim muammo, bu – biologik axloq. Mazkur hodisa so‘nggi bir necha o‘n yillik ichida sof tabobat muammosidan axloqiy muammoga aylandi: endilikda, birovning muayyan a‘zosini boshqa bemorga jarrohlik operatsiyasi yo‘li bilan o‘tkazish orqali kishi hayotini saqlab qolish axloqiy nuqtayi nazardan qanday baholanadi, degan savol kun tartibida dolzarb bo‘lib turibdi.

Biologik axloq deganda, odatda, bizda ham, jahon axloqshunosligida ham asosan tibbiy axloq, tabobat muammolariga doir axloqiy yondashuvlar tushuniladi, xolos. Bu unchalik to‘g‘ri emas. Bizningcha, biologik axloq muammolari ikki yo‘nalishdan iborat: biri – insonlarning kichik biologik olam sifatidagi katta biologik olamga bo‘lgan munosabatlari bilan bog‘liq “tashqi”, ikkinchisi – insonlarning “o‘z-o‘ziga va o‘zaro munosabatlaridagi tibbiyot bilan bog‘liq ichki” axloqiy masalalar.

Agrar soha etikasida ijtimoiy mas‘uliyat alohida o‘ringa ega. Uzoq vaqt davomida agrar soha ijtimoiy mas‘uliyat faqat yirik fermer xo‘jaliklariga nisbatan ko‘rib chiqilgan. Faqat so‘nggi yillarda tadqiqotchilarning qiziqishi kichik fermer xo‘jaliklari orasida keng tarqalgan g‘oyalar va ushbu sohadagi amaliyotlarga aylandi.

Ijtimoiy mas‘uliyat — qaror qabul qilish jarayonida umuminsoniy burchni amalga oshirish uchun nafaqat ushbu qarorlarni qabul qiladigan shaxslar balki, tashkilot manfaatlarini, keng ijtimoiy guruhlar va umuman jamiyat manfaatlarini, qadriyatlarini va maqsadlarini ham hisobga olish kerak degan axloqiy tamoyil.

Ijtimoiy mas‘uliyat — shaxsning o‘zi, faoliyat ko‘rsatayotgan jamoa, butun jamiyat oldidagi javobgarlik.

Jamoaning ijtimoiy mas‘uliyati uning qarorlari va faoliyatining jamiyat va atrof-muhitga ta‘siri bilan tavsiflanadi. Mutaxassislar

ijtimoiy mas‘uliyat standartini qo‘llash qiyin bo‘lishi mumkinligini tan olishadi. Raqobatdosh ustuvorliklar, madaniy farqlar va boshqa noyob o‘zgaruvchilar o‘z ta‘sirini o‘tkazishi va "to‘g‘ri" harakatni tanlash haqida savollar tug‘dirishi mumkin. Biroq, siz bilganingizdek, standartlar har doim "vaziyatning murakkabligi harakatsizlik uchun bahona sifatida ishlatilmasligi lozim" va jamoa ijtimoiy mas‘uliyatning asosiy 7 tamoyilini qo‘llagan holda vijdonan harakat qilishi kerakligini aniq ko‘rsatib beradi.

Ijtimoiy mas‘uliyat tamoyillari:

- *javobgarlik*
- *shaffoflik*
- *axloqiy xatti-harakatlar*
- *manfaatdor tomonlar manfaatlarini hurmat qilish*
- *qonun ustuvorligini hurmat qilish*
- *qonun ustuvorligini hurmat qilish*
- *xalqaro xulq-atvor standartlariga hurmat*
- *inson huquqlarini hurmat qilish*

Ijtimoiy mas‘uliyat g‘oyalarini rivojlantirishning asosiy targ‘ibotchisi Birlashgan Millatlar tashkiloti bo‘lib, uning asosiy tamoyillari (Global shartnoma) e‘lon qilindi⁶.

Ijtimoiy mas‘uliyat insonning jamiyat, davlat va boshqalar tomonidan unga nisbatan qo‘yilgan talablardan to‘liq xabardorligini nazarda tutadi. Va nafaqat xabardorlik, balki ushbu talablarning bajarilishi ham kuzatadi. Aks holda, shaxs joylashgan va faoliyat ko‘rsatadigan muhitdan o‘ziga xos javobgarligi va mas‘uliyatlari mavjud.

Ijtimoiy mas‘uliyatni keng va tor ma‘noda ko‘rish mumkin. Keng ma‘noda ijtimoiy mas‘uliyat ko‘proq axloqiy tamoyillar bilan kesishadi.

Ijtimoiy mas‘uliyat – bu biznes o‘z faoliyatining jamiyatga, atrof-muhitga va boshqa manfaatdor tomonlarga ta‘sirini hisobga olib, ularga ijobiy hissa qo‘shish va salbiy oqibatlarni kamaytirish majburiyatini anglatadi. Bu nafaqat

⁶ Qarang: Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahrida 2022-yilning 29-30-mart kunlari bo‘lib o‘tgan

“Butunjahon hukumatlari sammiti-2022”;
<https://president.uz/uz/lists/view/6892>

qonunchilik talablariga rioya qilish, balki axloqiy me’yorlar va qadriyatlarga amal qilish, jamiyatning farovonligiga g‘amxo‘rlik qilish va barqaror rivojlanishga hissa qo‘shishni ham o‘z ichiga oladi.

Ijtimoiy mas’uliyatning asosiy yo‘nalishlari:

Ekologik mas’uliyat: Atrof-muhitni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, chiqindilarni kamaytirish va qayta ishlash, ekologik toza texnologiyalarni joriy etish.

Ijtimoiy mas’uliyat: Xodimlarning huquqlarini himoya qilish, adolatli mehnat sharoitlarini yaratish, mahalliy jamoalarni qo‘llab-quvvatlash, ta’lim va sog‘liqni saqlash sohalarini rivojlantirishga hissa qo‘shish.

Iqtisodiy mas’uliyat: Halol va shaffof biznes yuritish, soliqlarni o‘z vaqtida va to‘liq to‘lash, korrupsiyaga qarshi kurashish, iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga hissa qo‘shish.

Korporativ boshqaruvdagi mas’uliyat: Ochiqlik va shaffoflik tamoyillariga amal qilish, aksiyadorlar va boshqa manfaatdor tomonlarning huquqlarini himoya qilish, kompaniya faoliyatini samarali boshqarish va nazorat qilish.

Qishloq xo‘jaligida bugungi kunda ijtimoiy mas’uliyat kelajakdagi barqaror faoliyati uchun kafolat bo‘la oladi. Xo‘jalik raxbarlari o‘z ishchi xodimlariga nisbatan ijtimoiy mas’uliyat bilan yondashuvi ularning ishga nisbatan munosabatini ham belgilab beradi. Xo‘jalik ijtimoiy barqarorlikka erishishga harakat qilmayotgan bo‘lsa, uning kelajakda inqirozga uchrash ehtimoli katta bo‘ladi. Xo‘jaliklar qadr-qimmati bugungi kundagi kapitali yoki daromadi emas. Ularning haqiqiy qadr-qimmati xo‘jalikning qanchalik ijtimoiy yo‘nalgan va kelajakda erishilishi mumkin bo‘lgan natijalariga va ekologiyaga zarar yetkazmasdan kamroq daromad topishga rozi bo‘lishida hisoblanadi. Ayniqsa, biz xodimlarga qanday muomalada bo‘lsak, ular o‘z vazifalariga nisbatan xuddi shunday munosabatda bo‘ladi. Agar odamlar xo‘jalik hayoti va xavfsizligiga ishonsa, u albatta yetishtiradigan mahsulotlariga ham ishonadi.

Rivojlangan mamlakatlarda agrar sohada ijtimoiy mas’uliyat xo‘jaliklik faoliyatining zaruriy va majburiy talabidir. Asosiy talablariga xo‘jaliklarning rasmiy mas’uliyati indeksleri, atrof-muhitni muhofaza qilish faoliyatining samaradorligi, xodimlar va aksiyadorlar bilan munosabatlarning sifati, inson huquqlariga rioya qilish kabilar kiradi. Axloqiy indekslar investorlar uchun qayerga sarmoya kiritishni tanlashda asosiy qo‘llanmaga aylanib bormoqda. Shu o‘rinda, aytish lozimki, insonning ichki rivojlanishi jamiyatga va uning mo‘ljallariga munosabatini belgilaydi. Tashqi muhit esa mavjud odatlar, an’analar, axloq qoidalari va davlat majburlovi yordamida uning xulq-atvorini tartibga soladi. Bunday talqinda ijtimoiy mas’uliyat sudlanish, ma’muriy yoki jinoiy jazoni qo‘llash tahdidi ostida o‘z xulq-atvorini mavjud ijtimoiy me’yorlar, ijtimoiy maqsadlar va qonunlarga muvofiqlashtirish zarurligini ixtiyoriy (ba’zan majburiy) qabul qilish tarzida amal qiladi. Bu, avvalo, inson jamiyat va uning qonunlaridan tashqarida mavjud bo‘la olmasligi bilan belgilanadi. Bu holat jamiyatning barcha a’zolari bir-biri va jamiyat oldida ongli yoki ongsiz ravishda ijtimoiy mas’ul ekanligini qabul qilishi, shuningdek, zarur hollarda ularni ro‘yobga chiqarishga tayyorligida namoyon bo‘ldi.

Birgina misol, Covid-2020 pandemiyasi O‘zbekistonda agrar sohaning qator tuzilmalari va alohida fermerlarning jamiyatdagi zaif qatlamlarni qo‘llab-quvvatlash borasidagi yuksak ijtimoiy mas’uliyatini namoyon etdi. Jumladan, bir nechta umumiy ovqatlanish korxonalari shifoxonalar, ehtiyojmandlarga mahsulotlar bepul yetkazib berildi, tabiatga salbiy ta’sirini kamaytirish maqsadida ularning faoliyati qayta tashkil etildi, kadrlar siyosati o‘zgartirildi.

Bu esa, nafaqat qishloq, balki, shaxar aholisining xam o‘z xonadonlarida qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini yetishtirish, atrofni ko‘kalamzorlashtirish, mevali va manzarali daraxtlarni ekishga ularni parvarishlashga bo‘lgan qiziqishlarini oshirdi.

Bunga misol, ko‘p qavatli uylarning atroflarida bo‘sh yer uchastkalari bugunda aholi tomonidan obodonlashtirilmoqda. Natija:

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

- Ayniqsa, aholi o‘zi ekan ko‘chatning ilk mevasidan oilasining extiyoji uchun tayyorlagan konserva maxsulotlari boshqa xonadon egalariга ibrat bo‘ldi.
- Shahar sharoitida ekilgan daraxtlar atrof-muhit ekologiyasining yaxshilanishiga olib keladi,
- Otalar va farzandlar o‘rtasida mehnat tarbiyasining yaxshilanishiga olib keldi.

Hozirda dunyoning aksariyat rivojlangan mamlakatlarida rivojlanishning iqtisodiy ko‘rsatkichlari dolzarb bo‘lib qolmoqda, ammo jamiyatning ijtimoiy-ekologik rivojlanish ko‘rsatkichlari tobora ko‘proq e‘tiborga loyiqdir. Iqtisodiyotni ijtimoiylashtirish davlatning o‘z funksiyalarini bajarish va jamiyatga hisobot berish jarayonida ijtimoiy mas‘uliyatli xatti-harakatlari muhim ahamiyat kasb etadi.

Ijtimoiy mas‘uliyat muammosi xorijiy adabiyotlarda keng muhokama qilinadi, bu yerda qishloq xo‘jaligida tadbirkorlik faoliyatining ijtimoiy javobgarligi zarurligi uning jamiyatdagi rolining ahamiyati bilan bog‘liq. Tadbirkorlik subyektlari nafaqat foyda olishni, ya‘ni sof iqtisodiy manfaatlar bilan shug‘ullanish, ya‘ni maqsad qilishlari, balki qishloq xo‘jaligi sohasidagi tadbirkorlik subyektlarining o‘zini-o‘zi boshqarish tizimi davlatga nisbatan yuqori talab va standartlarni belgilaydi.

Umuman olganda, ijtimoiy mas‘uliyat bugungi kunda nafaqat ishlab chiqarish va agrar soha vakillari, balki oddiy aholi qatlami o‘rtasida ham keng targ‘ib etilmog‘i zarur. Bu

tushunchaning ma‘nosi uni tadqiq qiluvchi fan tarmog‘ining o‘ziga xos xususiyati bilan ham, mas‘uliyat subyekti, obyekt va mazkur subyekt bo‘ysunuvchi idoraning o‘zaro aloqalari va munosabatlari xususiyati bilan ham belgilanishi mumkin. Shu sababli, mas‘uliyat muammosi o‘zining uzil-kesil yechimiga ega bo‘lishi mumkin emas. Shuni ham ta‘kidlab o‘tish lozimki, mas‘uliyat muayyan ijtimoiy kategoriya sifatida, uni amalga oshirish shakllari jamiyatning amaldagi holati, unda hukm suruvchi ijtimoiy munosabatlarning turlari, tarixiy an‘analar, axloq qoidalari, ma‘naviy va madaniyat qadriyatlar bilan bog‘liqdir. Bu davrimizning turli ijtimoiy tizimlarini taqqoslash darajasida ham, ayrim jamiyatlarning rivojlanishini sotsiologik-tarixiy tahlil qilishda ham namoyon bo‘ladi. Davlat munosabatlari amaliyotida falsafiy-axloqiy nuqtayi nazardan antik davrdayoq Platon tomonidan tahlil qilingan va adolat tushunchasi bilan bog‘langan: “...adolatsizlik, agar u aniqlansa, jazolanadi va sharmandai sharmisorlik pardasi bilan qoplanadi”⁷. Platonning: “...qonunlarning buzilishi shunday bir zarar yetkazadiki, u asta-sekin odamlar fe‘latvoridan o‘rin oladi va u yerdan yirikroq hajmlarda fuqarolarning ish yuzasidan o‘zaro munosabatlariga tarqalib, hatto qonunlarning o‘ziga va davlat tizimiga tajovuz qiladi, ...oxir-oqibatda shaxsiy hayotni ham, jamiyat hayotini ham ag‘dar-to‘ntar qilib tashlaydi”, degan so‘zlari hozir ham juda zamonaviy yangraydi⁸.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. –Тошкент: “Ўзбекистон” нашриёти, 2021. –Б.38
2. Отажонов Ш. Таълим тизимида «STEM» дастурини тўлиқ жорий этиш асосида «ҳеси» глобал мақсадига (чақириғига) мувофиқ келгуси ўн йиллик учун янги давлат талабларининг намунавий моделларини ишлаб чиқиш. //–Тошкент: «Илм-фан ва инновацион ривожланиш девелопмент» журнали, 2023. №1. бети
3. Behbudiy M. va boshq. Odob-axloq kitobi /Jadid adabiyoti namoyandalari: M.Behbudiy va boshq. T.: Yangi asr avlodi, 2015. – 192 b.
4. Sher Abdulla. Axloqshunoslik. –T.: —O‘AJBNT Markazi, 2003. -256 b.
5. Qoraboyev U. Odatnoma. -T.: —O‘zbekiston, 2016.,

⁷ Platon. Dialogi. – M.: OOO “Izdatelstvo ACT”, 2001. S.-57.

⁸ Platon. Dialogi. – M.: OOO “Izdatelstvo ACT”, 2001. S.-57.

6. Kaykovus. Qobusnoma. –Т.: Meros, 1992. 176 b. 12.
7. Komilov N. Tasavvuf. 1–kitob. -Т.: Yozuvchi, 1996. –В.147 – 152.
8. Чеглакова Л.М., Батаева Б.С., Мелитонян О.А. Характерные черты социальной ответственности и этики в организациях малого и среднего бизнеса // Российский журнал менеджмента 16 (1): 63–94 (2018)
9. Богачев М.Ю., Забайкин Ю.В., Назарова З.М., Леонидова Ю.А. Социальная ответственность бизнеса в аграрном секторе экономики.// <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45658143>
10. Ўзбекистоннинг инновацион ривожланишида корпоратив ижтимоий масъулиятнинг ўрни./ <https://www.uzanalytics.com/iqtisodi%D0%B5t/4156/>
11. Богачев М.Ю., Забайкин Ю.В., Назарова З.М., Леонидова Ю. Социальная ответственность бизнеса в аграрном секторе экономики./ <http://www.publishing-vak.ru/file/archive-economy-2020-9b/6-leonidova.pdf>

UDC 004.8

**THEORETICAL ASPECTS OF MACHINE LEARNING
IN STATISTICAL DATA PROCESSING**

M.Mukhitdinova

munavvarkhon7@gmail.com

Abstract: Machine learning (ML) has emerged as a powerful tool in the field of statistical data processing, enabling the analysis and extraction of insights from complex datasets. This theoretical study explores the fundamental concepts of machine learning in the context of statistical data processing, highlighting its application in various domains such as data mining, predictive analytics, and pattern recognition. Key principles of ML, including supervised and unsupervised learning, model selection, overfitting, and validation techniques, are discussed in relation to statistical methods. The integration of machine learning algorithms with statistical models provides a robust framework for analyzing large-scale data, enhancing predictive accuracy and decision-making processes. Furthermore, the paper examines challenges associated with the implementation of ML in statistical data processing, such as data quality, computational complexity, and interpretability of results. Theoretical advancements in ML, such as deep learning and ensemble methods, are also reviewed for their impact on improving statistical models. The study concludes by emphasizing the growing importance of machine learning in modern statistical analysis and its potential to revolutionize data-driven decision-making.

Keywords: machine learning, statistical learning, supervised learning, unsupervised learning, reinforcement learning, risk minimization, regularization, optimization, probabilistic models, deep learning.

Machine learning and statistical data processing are intimately connected, with the strengths of one being the complement of the other. It is this combination that has allowed for breakthroughs in the field of data analysis and predictive modeling across the board. The

evolution from conventional machine learning techniques to advanced statistical learning methods has transformed the way we can glean useful information from intricate data sets. This development has been marked by the creation of firm theoretical foundations that bind